

USMON AZIMNING POETIK MAHORATI

Ravshanova To'lg'anoy Sodiq qizi

Sharof Rashidov nomidagi SamDU 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17470760>

ANNOTATSIYA

Mazkur tezisda zamonaviy o'zbek she'riyatining yirik vakillaridan biri – Usmon Azimning poetik mahorati tahlil qilinadi. Adibning o'ziga xos poetik olami, ramz va badiiy vositalardan foydalanish uslubi, she'rlardagi falsafiylik, erkin fikrlash va modernistik qarashlar yoritib beriladi. Uning she'riy nutqidagi ma'no qatlamlari, obrazlar tizimi va estetik qarashari asosida zamonaviy o'zbek adabiyotidagi o'rni aniqlanadi. Tadqiqot davomida Usmon Azimning ayrim mashhur she'rlari poetik jihatdan tahlil qilinib, ularning badiiy-estetik ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: poetik mahorat, badiiy tasvir, ramz, falsafiy obraz, she'riy uslub, erkin fikr, ma'naviyat, modernism, Usmon Azim.

Usmon Azim – zamonaviy o'zbek adabiyotining zabardast namoyandalaridan biri, o'zining chuqur falsafiy mazmunga ega she'rlari, sahna asarlari, nasriy to'plamlari va kino-dramaturgiyadagi ibratli faoliyati bilan keng kitobxonlar e'tiborini qozongan shoir, dramaturg, kino dramaturg va nosirdir.

U 1950-yil 13-avgustda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida dunyoga kelgan. Tog'lar bag'rida joylashgan qadimiy Boysun yurti unga hayotiy ilhom manbai, kuch-g'ayrat va xalqona ruhi bilan sug'orilgan ijodiy dunyoqarashni bergan. Yoshligidan adabiyotga mehr qo'ygan Usmon Azim 1972-yilda Toshkent Davlat universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagach, dastlab jurnalist sifatida faoliyat boshladi. U turli gazeta-jurnallar, nashriyotlar hamda Respublika radiosida ijodiy ishladi, jamiyatda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga faol munosabat bildirgan ijodkorlardan biri sifatida tanildi. Shuningdek, u ma'lum vaqt O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Devonida yoshlar masalalari bo'yicha Davlat maslahatchisi lavozimida ham faoliyat yuritgan. Bu esa uning ijodiy dunyoqarashini yanada kengaytirib, ijtimoiy va siyosiy masalalarni ham badiiy ifoda bilan yetkazish imkonini berdi. Hozirda Usmon Azim butun e'tiborini ijodga qaratgan holda, adabiyot olamida sobit qadam yurmoqda.

Usmon Azim zamonaviy o'zbek she'riyatida o'ziga xos poetik ovoz va uslub egasi sifatida tan olingan ijodkorlardan biridir. Uning ijodida xalqona ruh, milliylik, soddalik va samimiylik ustuvor o'rin egallaydi. Ayniqsa, shoirning “Baxshiyona” deb nomlangan she'riy turkumi bu jihatlarni teran ifodalashi bilan ajralib turadi. Ushbu turkum Usmon Azimning nafaqat badiiy mahoratini, balki xalq og'zaki ijodi – folklorga bo'lgan teran hurmati va o'zlashtirish qobiliyatini ham namoyon etadi. “Baxshiyona” turkumi nomi dayoq xalq baxshichilik an'alariga bog'liq bir olamni yodga soladi. Bu turkumdagi she'rlar – o'z mohiyati, g'oyasi, ifoda vositalari, obrazlar tizimi, ohang va ritmi bilan folklorning yuksak namunalariga monand tarzda yaratilgan. She'rlarning shakliy tuzilishi ham, kompozitsion qurilishi ham xalq dostonlari, lapar va qo'shiqlar ohangida qurilgan. Satrlardagi soddalik, tabiiylik, samimiylik va ohangdorlik o'quvchini tezda o'ziga tortadi. Shoir xalqona ifodaning ichki imkoniyatlarini zamonaviy badiiy tafakkur bilan uyg'unlashtirib, she'rlarni nafaqat folklor ruhida, balki o'ziga xos poetik doston darajasiga olib chiqqan.

“Baxshiyona” turkumida eng muhim obraz – Elbek baxshi timsolidir. Elbek obrazi shunchaki bir personaj emas, balki butun bir xalqning ruhi, tarixiy xotirasi, orzu-armonlari,

oriyat va g'ururining badiiy mujassamidir. U milliy qahramon sifatida tasvirlanadi. Usmon Azim bu obraz orqali xalqning o'z qadriyatlariga sodiqligini, oriyatini va yashashga bo'lgan ishonchini ifodalagan. Shu sababli, "Baxshiyona" turkumini oddiy she'rlar to'plami sifatida emas, balki o'ziga xos doston darajasidagi asar sifatida baholash mumkin. Shoirning bunday baxshiyona ohanglarga murojaat etishining tub sababi – uning tug'ilib o'sgan yurti, muhitidir. O'zbek xalqining qadimiy madaniyatida baxshichilik an'analari muhim o'rin tutgan va bu an'analar Usmon Azim hayoti va ijodiga kuchli ta'sir o'tkazgan. Shu bois, u o'z she'riyatida baxshichilikning eng yorqin belgilarini saqlagan holda, ularni zamonaviy badiiy ifodaga aylantira olgan. Folklorga xos motivlar, ramzlar, g'oyalar, ruhiy ohanglar, qadimiy badiiy vositalar – bularning barchasi "Baxshiyona" she'riy turkumida yangicha yondashuv bilan ifodalangan.

Usmon Azim o'zining sermahsul ijodi orqali o'zbek adabiyotida o'chmas iz qoldirgan, adabiyotimizga yangicha qarash, tarixiy haqiqat va milliy g'ururni uyg'un holda ifoda eta olgan ijodkordir. Uning "Amir Temur. Adolat fasli" nomli tarixiy dramasi istiqloq davri o'zbek dramaturgiyasining yirik yutuqlaridan biri sifatida baholanadi. Bu asarda nafaqat tarixiy shaxs – Sohibqiron Amir Temur obrazi, balki adolat, halollik va davlatparvarlik kabi muhim ijtimoiy va axloqiy g'oyalar ham chuqur badiiy talqin etilgan. Dramaning asosiy syujeti Sohibqiron Amir Temurning o'g'li Mironshohning betiyiq harakatlari, beodobligi tufayli unga nisbatan adolatli jazo qo'llanishi voqeasiga asoslangan. Amir Temur Sultoniya shahriga borib, o'g'lini davlatning asosiy amaldorlari – arkonlari bilan birga hibsga oldiradi, zindonband qiladi va jazoga tortadi. Bu voqea orqali shoir tarixiy shaxs obrazini yaratish bilan birga, uning adolatga sodiqligini, shaxsiy manfaatdan yiroq turgan rahbar sifatidagi fazilatlarini badiiy ifodalaydi. Amir Temur o'z farzandi bo'lishiga qaramasdan, davlat tartibi va xalq oldidagi mas'uliyatni ustun qo'yadi. Bu esa dramadagi asosiy g'oya – adolat ijtimoiy idealining yuksak badiiy talqinini ta'minlaydi. Ushbu drama Usmon Azim tomonidan chuqur tarixiy tadqiqotlar va xalq xotirasiga tayangan holda yaratilgan. Ijodkor tarixiy shaxsga bir tomonlama yondashmaydi, balki uni hayotiy, murakkab, ammo qat'iy qarorlar egasi sifatida tasvirlaydi. Amir Temurning adolatparvarligi faqat davlat boshqaruvi darajasida emas, balki oilaviy munosabatlarda ham yaqqol ko'rinadi. Mironshoh obrazining keltirilishi orqali shoir yosh avlodning xatti-harakatlari, davlatga bo'lgan munosabati, ota-onaga nisbatan hurmati kabi masalalarni ham badiiy tahlil etadi.

Dramaning tarixiy va ma'naviy ahamiyati yana shundaki, u sovet davri adabiyotida buzib talqin qilingan Amir Temur obrazini tiklaydi. O'sha davrlarda Amir Temur bosqinchi, zolim hukmdor sifatida ko'rsatilgan edi. Usmon Azim esa bu biryoqlama va siyosiy motivlangan tasvirlarga barham berib, tarixiy haqiqatni adabiyot orqali tiklashga muvaffaq bo'lgan. Istiqloq davrining eng muhim yutuqlaridan biri – milliy tariximizga yangicha, haqqoniy yondashuvdir. "Amir Temur. Adolat fasli" dramasi ana shu yondashuvning yorqin namunasi sanaladi.

Shoirning ijodida xalqona ohanglar, baxshiyona ruh, barmoq vaznlarining uyg'unligi alohida o'rin egallaydi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, filologiya fanlari nomzodi Jumagul Suvonova bu borada quyidagicha izoh bergan: "Zotan, uning ijodidagi xalqona ohang, baxshiyona uslub, yuksak badiiy tafakkur tamoyillari shoir ijodining o'ziga xos qirralarini yanada yorqinroq ochib berishga xizmat qiladi" [27; 7]. Ushbu fikr shoirning xalq og'zaki ijodidan ilhomlangan holda, uni zamonaviy she'riyatga olib kirganini ta'kidlaydi. Usmon Azimning "Baxshiyona" turkumi, folklorga xos motiv va obrazlar, xalqning kuyohangga singib ketgan tuyg'ularini she'riy shaklda ifoda etish – uning ijodidagi eng yorqin yutuqlardan

sanaladi. Usmon Azimning «Sarbadorlar qo‘shig‘i» she‘ri – bu xalqparvarlik, fidoyilik va iymon-e‘tiqod bilan sug‘orilgan, kuchli lirik-falsafiy ruhda bitilgan asardir. Unda bir guruh xalq qahramonlarining hayoti, ularning eng og‘ir, eng hal qiluvchi daqiqalardagi kechinmalari, o‘lim bilan yuzma-yuz turgan paytdagi ruhiy holatlari chuqur ifoda etilgan. Bu she‘rda shoir xalq dardi, xalq g‘ami uchun boshini garovga qo‘ygan, ozodlik va adolat yo‘lida kurashgan jasur insonlarni kuylaydi. Asarda Sarbadorlar harakati timsolida xalq manfaatini hamma narsadan ustun qo‘ygan, o‘z hayotini ham fido qilishga tayyor bo‘lgan fidoyi insonlarning qahramonligi madh etiladi. Shoir ularning og‘ir, biroq muqaddas kurashini oddiy so‘zlar bilan emas, balki chuqur falsafiy mushohada, jonli obrazlar, kuchli poetik vositalar orqali tasvirlaydi. Ayniqsa, quyidagi misralarda bu ruh yanada kuchliroq seziladi:

«Qayt», dedingiz, «qalb», dedik,
«Ayt», dedingiz, «haq», dedik.
Boshimiz dorda turib,
«Jon», demadik, «xalq», dedik,
«Jon», demadik, «xalq», dedik.

Usmon Azimning uslubiga xos yana bir jihat – bu poetik ruh va publitsistik ohangning uyg‘unligidir. U fikrni she‘riy obrazlar bilan boyitadi, ammo shu bilan birga hayotiy haqiqatni ham unutmaydi. Bu esa uning ijodini serqatlamli va chuqur ma‘naviy asosga ega bo‘lgan badiiy namunaga aylantiradi. “So‘ngso‘zlar” orqali Usmon Azim o‘zining chuqur tafakkuri, nozik badiiy didi va samimiy yuragi bilan haqiqiy adib sifatida namoyon bo‘ladi. U faqat yozmaydi – u his qiladi, yashaydi, so‘z orqali qalblarni uyg‘otadi. Ana shu xususiyatlar uning ijodiy mahoratini alohida qadriyat darajasiga ko‘taradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Адабиёт, санъат, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий оламини юксалтиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон ижодкор зиёлилари вакиллари билан учрашувдаги маърузаси //Халқ сўзи. – Тошкент, 2017, 4 август.
2. Abdulla Qahhor. Asarlar.5-jild, G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashryoti, T., 1989, B-228.
3. A.Qahhor. Hayot hodisasidan badiiy to‘qimaga.- Adabiyotimiz avtobiografiyasi. T. B-196.
4. Erkin Vohidov. Shoir She‘r-u shuur. “Yosh gvardiya” nashryoti. T., 1987-yil.B- 156.
5. Fozilov N. Ustozlar davrasida. – T.: Yosh gvardiya, 1988.
6. Hamidulla Boltaboyev. So‘z sehri. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashryoti. Toshkent. B-145.